

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Халикова Мухтарам Юрсуновона.

Андижанский государственный технический институт, старший преподаватель кафедры «Языки и гуманитарные предметы»

Работа обзор за последнее время показывают, что в объеме языкознания в плане сопоставительной лингвистики достигнуты, определенные результаты. В методике преподавания иностранных языков появилось новое направление, которое нашло свое выражения в интенсификации учебного процесса в оптимизации методов обучения, что в свою очередь наложило в отпечаток на современную теорию сопоставительного языкознания. В связи с этим по-новому разрабатываются теоретические положения частных методик преподавания иностранных языков в национальной аудитории.

В последнее годы с достаточной полнотой были раскрыты и обоснованы теоретические вопросы контактирования родственных и разно системных языков, взаимодействия и взаимовлияние этих языков, благодаря чему, были выявлены факты благоприятного воздействия из ранее усвоенных языков. Большое место было отведено роли родного языка, опора на который и отталкивание от него в процессе обучения не вызывает сомнения. А так же нашёл отражения вопрос выявления языка - доминанта, который является важным аспектом при проведении сопоставительного анализа взаимодействующих языков в учебном процессе.

Но вызывает сожаление тот факт, что работ на сопоставительной основе. Написанных представителями национальных учёных пока ещё мало. Вот почему, преподаватели иностранных пособиям, национальных групп всё еще занимаются по учебникам и учебно-методическим пособиям,

предназначенным для русских групп, которые составлены без учёта специфики преподавания иностранных языков в национальных группах.

Нам кажется что нужно учитывать то, что контингент слушателей в аудиториях отличается контрастным уровнем знаний. Нужно обратить внимание на средние школы и лицеи. И это зависит от типа учебных заведений в составе учащихся. Первый тип школ – это городские школы и школы и академические заведения промышленных районов, где углубленно изучаются иностранные языки и школы, промышленных районов где преподавание иностранных языков ведётся на базе русского языка. Учащиеся таких школ практически свободно владеют как родным, так и русским языком.

Работа в национальной аудитории убеждает в том, что опора на родной язык не является единственным средством достижения поставленных целей в процессе обучения иностранному языку в национальной школе.

Чтобы раскрыть причины или предупредить возникновения тех или иных ошибок, допускаемых учащимися в изучаемом ими иностранном языке необходимы тщательный типологический анализ ошибок, сопоставительный анализ системных явлений изучаемого иностранного языка отдельно с родным и русским языками на соответствующих лингвистических уровнях. Вот почему преподаватель иностранного языка национальной аудитории должен иметь практическую подготовку во всем трём языкам, с тем чтобы своевременно понять и предотвратить нежелательную интерференцию в процессе овладения тем или иным языковым материалом, так как эта интерференция основана, как правило, на сходствах и различиях родного и русского языка с изучаемым иностранным. Только когда преподаватель определит какой язык оказывает интерферирующее влияние, он сможет правильно построить учебный процесс и добиться желаемых результатов. Вот несколько примеров, подтверждающих данное положение.

В Узбекском языке, как и во многих тюркских языках нет категории рода, исходя из этого категория рода может передаваться разными способами и

просто дать перевод русского слова. Обучающиеся с трудом усваивают значения предлогов, это вызвано тем, что узбекский язык является языком агглютинативным, т.е. в нём отсутствует система предлогов, а так же приобретенными навыками употребления предлогов русского языка (MEIN FREUND IST IM ZIMMER). Развитие двуязычия обогащает языков помогает глубже вникать в строй родного русского и иностранного языков и способствует лучшему практическому усвоению иностранного языка.